

MASOFAVIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA “SMART UNIVERSITET”LARNI TASHKIL ETISH YO‘NALISHLARI

Ashurova Haqiq Hoshimovna

Renessans ta'lim universiteti o'qituvchisi

khakik83@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14892506>

Annotasiya: Maqolada O'zbekiston oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va masofaviy ta'limni rivojlantirish asosida “SMART Universitet”larni tashkil etish yo'nalishlari yoritib berilgan.

Аннотация: В статье освещены реформы по развитию высшего образования в Узбекистане и направлении организации “SMART Университетов” на основе развития дистанционного обучения.

Annotation: The article highlights the reforms in the development of higher education in Uzbekistan and the direction of the organization “SMART Universities” based on the development of distance learning.

Kalit so'zlar: “SMART Universitet”lar, masofaviy ta'lim, kredit-modul tizimi, sinxron o'quv tizimlari, «Kelajak universiteti»

O'zbekistonda keyingi yillarda oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan yaqinda mamlakatimiz Prezidenti SH. Mirziyoev tomonidan O'zbekiston oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmon qabul qilindi. Konsepsiya doirasida 2030 yilgacha erishilishi rejalashtirilayotgan oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha 70 dan ziyod maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi. Xususan, o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalari bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olishni hozirgi 20 foizdan 50 foizga oshirish, nodavlat OTMLar sonini oshirish, kredit-modul tizimi qamrovini 2 foizdan 85 foizga chiqarish belgilandi. Oliy ta'lim sohasida DXSHni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish konsepsiyaning asosiy maqsadlaridir.

Respublikadagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan, O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish maqsad qilindi. Oliy ta'lim muassasalarini barcha o'quv jarayoni kredit-modul tizimiga o'tkazish belgilandi. Xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan, o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish belgilandi.

Mazkur Farmon asosida Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovasiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi «Universitet 3.0» konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Oliy ta'lim tizimiga xorijiy investisiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko'lamini kengaytirish va boshqa byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga oliy ta'lim muassasalarida texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startup, akselerator markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish belgilandi. Konsepsiyani bosqichma-bosqich amalga oshirilishi – tegishli davrga mo'ljallangan maqsadli parametrlar va asosiy yo'nalishlardan kelib chiqib, har yil uchun alohida “Yo'l xaritasi”ni ishlab chiqilishi belgilandi.

O'zbekistonda masofaviy ta'limni rivojlantirish masalalariga ham keyingi yillarda keng e'tibor qaratilmoqda. Xususan, masofaviy ta'limga innovasiyalarni, zamonaviy axborot-kommunikason texnologiyalarni jalb etishga keng e'tibor berilmoqda. Bu bo'yicha hukumatimiz tomonidan keng

ko'lamli ishlar amalga oshirilib, oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan qator me'yoriy hujjatlarda oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'lim texnologiyalarini joriy qilish vazifalari belgilab berildi.

Masofaviy ta'lim – axborot-kommunikasiya texnologiyalari (kompyuter, telekommunikasiyalar, multimedia) vositalari va ilmiy asoslangan o'qitish usullarini qo'llab, ta'lim (kunduzgi, sirtqi) olish shaklidir. Masofaviy ta'lim – bu o'qituvchi va o'quvchining interfaol (dialog), asinxron yoki sinxron o'zaro va ta'lim vositasi yordamida alaqasining bir maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, bu jarayon ularning fazoviy joylashuviga invariant va vaqt bo'yicha kelishilgandir.

Masofaviy ta'lim – bu ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining turli joylarda bo'lgani holda masofada turib o'qitish vositasidir. Masofaviy ta'lim audio, videotexnika, internet va sputnikli aloqa kanalini qo'llaydigan ta'lim shakli hisoblanadi. Masofaviy ta'limda bilimlarni berish jarayoni (unga ta'lim beruvchi va ta'lim muassasi mas'ul bo'ladi) va bilimlarni olish jarayoni (unga ta'lim oluvchi mas'ul) hisobga olinadi.

Masofaviy ta'limda o'quv axborotlarni olish vositalari quyidagi turlarga bo'linadi:

- Sinxron o'quv tizimlari (haqiqiy vaqtda on-line tizimi) va asinxron o'quv tizimlari (off-line tizimi). Sinxron tizimlar bir vaqtning o'zida o'quv jarayonida ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchining qatnashishini ta'minlaydi. Bunday tizimlarga: web-chat, ICQ, IRC (Internet Relay Chat), interaktiv TV, web-telefoniya, NetMeeting, Telnet telekonferensiyalari kiradi.

- Asinxron tizimlar bir vaqtning o'zida ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchining qatnashishini ta'minlamaydi. Masofaviy ta'limda bunday tizimlarga bosma materiallar, audio/video kassetalar, disketalar, CD-ROM, elektron pochta, web-sahifalar, FTP, web-forumlar (e'lonlarning elektron doskasi), mehmonlar kitobi, Usenet telekonferensiyalari (yangiliklar guruhiga obuna)ga asoslangan kurslar tegishli.

Masofaviy ta'limni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan O'zbekistonda masofaviy oliy ta'lim muassasasi - «Kelajak universiteti»ni ishga tushirish loyihasi amalga oshirildi. O'zbekistonda masofadan o'qitiladigan oliy ta'lim muassasasi - «Kelajak universiteti» CityU MOOK (Gonkong), UdacityX (AQSh), Open Polytechnics (Yangi Zelandiya) va MOOC Iversity (Niderlandiya) kabi xorijiy investorlar ishtirokida tashkil etildi. Mazkur loyihaga xorijlik hamkorlar tomonidan 40,0 mln. AQSh dollari miqdorida investisiya kiritildi. Loyiha doirasida oliy ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlarini va texnikalarni joriy qilish nazarda tutilgan. Buning uchun elektron axborotlarni va ta'lim resurslarini (o'zbek va rus tillariga tarjima qilingan) o'z ichiga olgan hamda talabalar (yiliga 50 ming nafar atrofida) tomonidan ta'lim dasturlarini, ularning qaerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, o'zlashtirishlarini ta'minlaydigan elektron axborot-ta'lim muhitining ishlashi uchun shart-sharoitlar yaratiladi.

Masofaviy o'qitish jarayoni shunchaki matnlar yoki ma'ruzalarni o'qishdan iborat emas, balki bosqichma-bosqich ta'lim dasturini o'zlashtirishdan iborat bo'ladi. Masofadan oliy ma'lumotga olmoqchi bo'lgan talabalar maxsus platformadan foydalangan holda chuqur bilimlarni egallashadi. Mazkur smart-texnologiya har bir talabaning o'z ID profili bo'lishini talab etadi. Har bir profil egasining yuz harakatlaridan tortib, kompyuter tugmalarini bosish usuligacha bo'lgan ma'lumotlarni xotirasida saqlaydigan dastur aynan shu talabaning o'qish jarayonida ishtirok etishini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida masofaviy talimni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. O'zbekistonda masofaviy ta'lim jarayonini tashkillashtirish va boshqarish, elektron o'quv ishlanmalar yaratuvchilarning mualliflik huquqlari himoyasini asoslash, masofaviy ta'limning moddiy-texnik ta'minot talablari, iqtisodiy mexanizmlari, me'yoriy va huquqiy ta'minoti, Internet muhitida o'qish texnologiyasining talablari, telekommunikasion muhit talablari, masofaviy ta'lim institutlari, virtual universitetlarni yaratish ularni sertifikatlashtirish tadbirlari amalga oshirilmoqda.

Xalqaro standartlar asosida masofaviy ta'limni joriy etish yo'nalishlaridan biri "SMART universitet"larni tashkil etish hisoblanadi. "SMART" ayni paytda texnologiya olamida keng qo'llaniluvchi ibora bo'lib, Specific (o'ziga xos), Measurable (o'lchab bo'ladigan), Attainable (erishib bo'ladigan), Relevant (dolzarb), Time-bound (aniq muddatli) so'zlarining qisqartmasidan olingan. Mazkur loyiha oliy ta'lim muassasasining o'quv, ilmiy va boshqaruv jarayonlarini axborotlashtirishga qaratilgan ma'lumotlar bazalarini, axborot tizimlarini yaratish, ulardan foydalanish, xizmatlar ko'rsatish va boshqa axborot tizimlari bilan integrasiya qilinadigan oliy ta'lim muassasasining "SMART universitet" yagona platformasining asosiy tamoyillarini belgilab beradi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda bu bo'yicha amaliy ishlar olib borilib, Toshkent davlat pedagogika universitetida zamonaviy talablar darajasida "SMART universitet" ni joriy etish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirildi:

- universitetda foydalanishda bo'lgan turli axborot tizimlarining kompyuter dasturlari o'zaro integrasiya qilindi;

- foydalanuvchilarni yagona identifikasiya tizim orqali, istalgan joydan universitet resurslaridan foydalanishlarini yo'l qo'yildi;

- bugungi kundagi qurilmalarga mos ilovalar yaratish evaziga mavjud tizimlardan, shuningdek axborot hamda o'quv ta'limiy resurslardan foydalanish geografiasini kengaytirish, foydalanuvchilarga qulaylik yaratildi;

- talabalar bilimni nazorat qilishni avtomatlashtirilgan tizimi joriy etildi;

- bitiruv malakaviy ishlari, magistr PhD va DSc darajalarini olish uchun yozilgan dissertasiyalar, "plagiat"ga tekshirish avtomatlashtirilgan tizimi va birlamchi ma'lumotlar bazasi shakllantirildi;

- "SMART" texnologiyalardan foydalanish bo'yicha professor-o'qituvchilar va talabalar bilimlari oshirib borilmoqda, yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha "master-klasslar" tashkil qilinmoqda.

Toshkent davlat pedagogika universiteti Turkiyaning Informascope kompaniyasi bilan loyiha asosida zamonaviy texnologik yechimlar hamda texnik va dasturiy ma'lumotlar bilan ishtirok etish masalasi bo'yicha kelishib oldi va universitetida "SMART universitet"ni bosqichma-bosqich joriy etishga kirishildi.